

SUA PESQUISA VALE OURO, E A BIBLIOTECA RECOMENDA:

**DIVULGUE O SEU ESTUDO PARA A
SOCIEDADE, E VEJA COMO VOCÊ PODE
CONTRIBUIR PARA O ACESSO À INFORMAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO PAÍS**

Ministério da Saúde

FIORUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasil

Já pensou em divulgar sua pesquisa na biblioteca?

A biblioteca é uma das mais diversas instituições de apoio à produção científica no país. Divulgue sua pesquisa em andamento ou finalizada na biblioteca da sua instituição.

Esta cartilha possui o objetivo de instruir você a como comunicar sua produção científica numa unidade de informação. Saiba que além de realizar a comunicação científica do seu trabalho, você estará ajudando a comunidade a conhecer sua produção e, contribuindo, assim, para a divulgação da ciência e a apropriação de informação e conhecimento científico à sociedade. Ah, além disso, você ficará mais conhecido e poderá, inclusive, atrair mais visibilidade, reconhecimento e investimentos para a sua área de atuação.

Você sabia?! Há uma meta de que toda escola de ensino básico ao médio disponha de uma biblioteca dirigida pelo profissional bibliotecário. A educação brasileira têm muito a ganhar com o aprimoramento de instituições de incentivo à produção em ciência, tecnologia e inovação. É papel da sociedade utilizar e valorizar espaços como os museus, os arquivos públicos, as bibliotecas, os teatros, cinemas, parques, e diversas outras agências de fomento à cultura e inovação.

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasília

Algumas recomendações para tirar sua pesquisa da gaveta, e comunicá-la na biblioteca...

1 Disponibilize um ou mais exemplares do seu texto científico para a biblioteca. Isso facilitará os visitantes a terem fácil acesso à sua publicação, na íntegra. Caso a instituição possua repositório institucional, e a produção foi produzida nesta instituição, deposite o arquivo digital da sua produção no repositório.

2 Veja com o (a) bibliotecário (a) a possibilidade de realizar uma palestra na biblioteca - ou no auditório mais próximo à ela -, certifique-se que a sua comunicação esteja adaptada para um público diverso. Para isso, adapte o seu trabalho para uma apresentação sucinta, objetiva e concisa. Não abuse de jargões técnicos próprios da área, pois o que se visa é divulgar amplamente a sua pesquisa.

3 Disponibilize QR Code ou endereços eletrônicos que levem o público ao material em meio digital. Muitas pessoas poderão acessar e ler posteriormente a sua publicação. Use a internet e os recursos digitais para facilitar a vida do leitor. Aproveite para disponibilizar o seu ORCID, Lattes, e o seu e-mail para contato.

4 Utilize recursos gráficos, audiovisuais e peça apoio à equipe de acessibilidade para garantir uma apresentação acessível para todos (as). Dê a devida atenção à esta questão, e seja inclusivo.

5 Esteja aberto (a) ao momento de dúvidas do público. Se coloque à disposição para conversar sobre a pesquisa e explicar os detalhes aos mais interessados.

Ministério da Saúde

FIORUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasil

Não se esqueça, divulgar sua pesquisa pode:

1 Ampliar a visibilidade e impacto do estudo sobre a sociedade;

2 Ampliar a possibilidade de investimentos financeiros ao laboratório ou departamento que está vinculado (a);

3 Nutrir a sociedade de informação e conhecimento especializado, e, contribuindo, assim, para uma sociedade melhor informada, com maior senso crítico na tomada de decisão cotidiana de suas vidas;

4 Contribuir diretamente para o combate à desinformação através da educação estimulada pela divulgação científica;

5 Ampliar a visibilidade da sua carreira sendo um divulgador (a) da ciência no seu bairro e na instituição em que atua.

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasília

ODS30+ Bibliotecas

Você sabia?! A Agenda 2030 da ONU é um guia para que a comunidade global se organize em planos de metas para a resolução de problemas como a fome, a emergência climática e em prol de um desenvolvimento sustentável. Nesse intuito, as bibliotecas podem contribuir para o acesso à informação e conhecimento especializado, informações confiáveis, e na utilização de recursos tecnológicos como o livro físico ou digital, bem como para a alfabetização universal, à cultura, à preservação do patrimônio mundial, e à colaboração de uma produção científica aberta - e à própria identidade científica

nacional.

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasil

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasília

